

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Gulshoda Obloqulova Ochilovna

**GLOBAL MUOMMO: OROL DENGIZINING QURISHI, SABABLARIVA BARTARAF
ETISH YO'LLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MART

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL